

UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARIDA INKLYUZIV TA'LIMNING RIVOJLANISHI VA KAMCHILIKLARI

Nazarova Dilnoza Eraliyevna

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti Tarix kafedrası dotsenti, Tarix fanlari falsafa doktori (PHD)

Yangibayev Bekzod Abdaz O'g'li

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti magistr talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20308048>

Annotatsiya

Mazkur maqolada O'zbekistonda umumiy o'rta ta'lim maktablarida inklyuziv ta'limni rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar, davlat siyosati, pedagogik yondashuvlar hamda alohida ta'lim ehtiyojiga ega bo'lgan bolalarni qo'llab-quvvatlash masalalari yoritilgan. Shuningdek, inklyuziv ta'limning mazmun-mohiyati, xalqaro tajriba, pedagogik imkoniyatlari, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari ilmiy jihatdan tahlil qilingan.
Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, maxsus pedagogika, umumiy o'rta ta'lim, defektologiya, logopediya, alohida ta'lim ehtiyoji, pedagogik texnologiyalar, ijtimoiy moslashuv.

Аннотация

В данной статье освещаются проводимые в Узбекистане реформы по развитию инклюзивного образования в общеобразовательных школах, государственная политика, педагогические подходы, а также вопросы поддержки детей с особыми образовательными потребностями. Кроме того, с научной точки зрения проанализированы сущность и значение инклюзивного образования, международный опыт, педагогические возможности, существующие проблемы и пути их решения.
Ключевые слова: инклюзивное образование, специальная педагогика, общее среднее образование, дефектология, логопедия, особые образовательные потребности, педагогические технологии, социальная адаптация.

Abstract

This article highlights the reforms being implemented in Uzbekistan to develop inclusive education in general secondary schools, state policy, pedagogical approaches, and issues related to supporting children with special educational needs. In addition, the essence and significance of inclusive education, international experience, pedagogical opportunities, existing problems, and ways to solve them are scientifically analyzed.

Keywords: inclusive education, special pedagogy, general secondary education, defectology, speech therapy, special educational needs, pedagogical technologies, social adaptation.

Bizga ma'lum bo'lgan bir qancha rivojlangan davlatlarning barchasida mamlakatni rivojlantirish borasida O'z vaqtida qator siyosiy ishlar amalga oshirilgandir, shu jumladan bizning yurtimizda ham mustaqillikdan so'ng davlat raxbarlari tomonidan bir qancha strategik ishlarni amalga oshirganligi davlatimizni har tomonlama rivojlanishiga yordam berib kelmoqda. Shu jumladan yangi davr, yangi qiyofa, yangi O'zbekiston haqida gap ketar ekan bizning mamlakatimizda amalga oshirilgan ishlar borasida biroz to'xtalib o'tmasak bo'lmaydi. 2017-2021-yilda "Harakatlar strategiyasi", 2022-2026-yilda "Taraqqiyot strategiyasi" va "O'zbekiston-2030 strategiyalari" borasida yurtimizda bir qancha ishlar amalga oshirildi va oshirib kelinmoqda. Bular doirasida mamlakatimizda har bir soha bo'yicha qator ishlar amalga oshirildi, ayniqsa alohida yordamga muhtoj bo'lgan bolalarga yaratilgan imkoniyatlar alohida sazovarga egadir. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 3-fevraldagi PF-6155-son Farmoni bilan tasdiqlangan "2017 — 2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasini "Yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili"da amalga oshirishga oid davlat dasturi" hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2020-yil 13-oktabrdagi PQ-4860-son qarori ijrosini ta'minlash maqsadida Vazirlar Mahkamasi qaror qabul qiladi:

Har bir bola jamiyatda munosib o'rin egallash, o'z qobiliyati va salohiyatini ro'yobga chiqarish huquqiga ega. Bu huquqni to'liq ta'minlash, xususan, alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun teng imkoniyatlar yaratish - zamonaviy ta'lim tizimining muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Bugungi kunda O'zbekistonda inklyuziv ta'limni joriy etish va rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Davlatimiz tomonidan qabul qilingan qator normativ-huquqiy hujjatlar, dasturlar va islohotlar ana shu muhim yo'nalishga xizmat qilmoqda. Inklyuziv ta'lim - bu barcha bolalar, jumladan, jismoniy va ruhiy rivojlanishida turli xil o'ziga xoslikka ega bo'lgan o'quvchilar uchun yagona, qulay va sifatli ta'lim muhitini yaratish demakdir. Bu tizimda barcha bolalar teng huquq va imkoniyatlarga ega holda ta'lim oladi. Shu nuqtayi nazardan qaraganda, alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilar uchun samarali ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish va ularni jamiyatga faol jalb etish uchun maxsus pedagoglarning roli beqiyosdir.

Bugungi kunda ta'lim tizimini rivojlantirish va barcha bolalarning sifatli ta'lim olish huquqini ta'minlash dunyo miqyosidagi dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Har bir davlat jamiyat taraqqiyoti uchun inson kapitalini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratadi. Shu sababli barcha bolalarni ta'lim bilan qamrab olish, ayniqsa alohida ta'lim ehtiyojiga ega bo'lgan bolalar uchun teng imkoniyat yaratish zamonaviy ta'lim siyosatining muhim yo'nalishiga aylangan. Inklyuziv ta'lim barcha bolalarning bir xil ta'lim muhitida o'qishini nazarda tutuvchi tizim bo'lib, u bolalarning jismoniy yoki ruhiy holatidan qat'i nazar teng huquqli ta'lim olishini ta'minlaydi. Ushbu ta'lim shakli bolalarni jamiyatdan ajratmaslik, aksincha ularni ijtimoiy hayotga faol jalb etishga xizmat qiladi. O'zbekistonda ham inklyuziv ta'limni rivojlantirish bo'yicha keng ko'lamlı islohotlar amalga oshirilmoqda. So'nggi yillarda davlat tomonidan qabul qilinayotgan qaror va dasturlar orqali umumiy o'rta ta'lim maktablarida inklyuziv ta'limni joriy etish, alohida ehtiyojli o'quvchilar uchun qulay sharoit yaratish hamda pedagogik tizimni takomillashtirishga katta e'tibor qaratilmoqda.

Inklyuziv ta'lim — bu barcha bolalarning, jumladan jismoniy yoki ruhiy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarning ham umumiy ta'lim tizimida birgalikda o'qishini ta'minlashga qaratilgan pedagogik jarayondir. Ushbu tizimning asosiy maqsadi har bir bolaning individual imkoniyatini rivojlantirish va uning jamiyatdagi o'rnini mustahkamlashdan iborat. An'anaviy ta'lim tizimida alohida ehtiyojli bolalar maxsus maktab yoki internatlarga yuborilgan bo'lsa, inklyuziv ta'limda ular sog'lom tengdoshlari bilan birgalikda ta'lim oladi. Bu esa bolalarning ijtimoiylashuviga, muloqot ko'nikmalarining rivojlanishiga va jamiyatda o'z o'rnini topishiga yordam beradi.

Inklyuziv ta'limning asosiy tamoyillari quyidagilardan iborat:

- barcha bolalarning teng huquqliligi;
- diskriminatsiyaga yo'l qo'ymaslik;
- individual yondashuvni ta'minlash;
- qulay pedagogik muhit yaratish;
- ota-onalar bilan hamkorlik qilish.

O'zbekistonda inklyuziv ta'limni rivojlantirishning huquqiy asoslari Mamlakatimizda inklyuziv ta'limni rivojlantirish bo'yicha mustahkam huquqiy asos yaratilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida har bir fuqaroning ta'lim olish huquqi kafolatlangan. Bu huquq alohida ehtiyojli bolalar uchun ham teng darajada amal qiladi. "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun hamda "Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risida"gi Qonun inklyuziv ta'limni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu hujjatlar orqali imkoniyati cheklangan bolalarning sifatli ta'lim olishi uchun zarur sharoitlarni yaratish belgilangan.

Bugungi kunda umumta'lim maktablarida inklyuziv ta'limni rivojlantirish bo'yicha qator amaliy ishlar amalga oshirilmoqda. Inklyuziv sinflarni tashkil etish

borasida ko'plab maktablarda alohida ehtiyojli bolalar uchun inklyuziv sinflar tashkil qilinmoqda. Ushbu sinflarda bolalar sog'lom tengdoshlari bilan birga o'qitiladi. Pedagoglarning malakasini oshirishning asosiy maqsadi inklyuziv ta'limni samarali tashkil etish uchun pedagoglarning bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu sababli o'qituvchilar uchun, seminarlar, treninglar, malaka oshirish kurslari, amaliy mashg'ulotlar tashkil etilmoqda.

Maxsus mutaxassislar faoliyati haqida gapiradigan bo'lsak, maktablarda logoped, defektolog, psixolog va tyutor mutaxassislar faoliyat yuritmoqda. Ular o'quvchilarga individual yordam ko'rsatadi. Infratuzilmani moslashtirish, panduslar o'rnatilmoqda, maxsus yo'laklar tashkil qilinmoqda, sanitariya xonalari moslashtirilmoqda, maxsus o'quv vositalari olib kelinmoqda, bu esa imkoniyati cheklangan bolalarning erkin harakatlanishiga yordam bermoqda. Inklyuziv ta'limning afzalliklari juda ko'p. Avvalo, bu tizim bolalarning ijtimoiy moslashuvini rivojlantiradi. Inklyuziv ta'lim orqali bolalarda o'zaro hurmat shakllanadi, bag'rikenglik rivojlanadi, kommunikativ ko'nikmalar kuchayadi, mustaqillik hissi ortadi, ijtimoiy faollik oshadi, shuningdek, alohida ehtiyojli bolalar o'zlarini jamiyatning to'laqonli a'zosi sifatida his qiladi.

Xalqaro tajriba borasida ham qisqacha to'xtalib o'tsak: Rivojlangan davlatlarda inklyuziv ta'lim tizimi yuqori darajada shakllangan. Finlandiya, Kanada, AQSH, Yaponiya kabi davlatlarda barcha bolalar uchun teng ta'lim muhiti yaratilgan. Xalqaro tajribada, individual o'quv rejaları tuziladi, zamonaviy texnologiyalar qo'llaniladi, maxsus ehtiyojli bolalarni erta aniqlash tizimi mavjud, psixologik xizmat rivojlangan, ota-onalar bilan uzviy hamkorlik yo'lga qo'yilgan. O'zbekistonda ham ushbu tajribalarni o'rganib, milliy ta'lim tizimiga moslashtirib borilmoqda. Albatta har bir soha kamchiliksiz bo'lmaganidek Inklyuziv ta'lim tizimida ham bir nechta muammolar bor va bartaraf etib kelinmoqda.

Bular quyidagilar:
-maxsus mutaxassislar yetishmasligi;
-ayrim maktablarda moddiy-texnik baza sustligi;
-pedagogik tajribaning kamligi;
-jamiyatdagi stereotip qarashlar;
-ota-onalarning yetarli bilimga ega emasligi.

Ba'zi hududlarda maxsus pedagog mutaxassislar yetarli emasligi sababli bolalarga individual yordam ko'rsatish qiyinlashmoqda. Inklyuziv ta'lim tizimini yanada rivojlantirish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur:

- 1.Pedagoglarni maxsus tayyorlash tizimini rivojlantirish.
- 2.Maxsus mutaxassislar sonini ko'paytirish.
- 3.Maktab infratuzilmasini takomillashtirish.

- 4.Zamonaviy texnologiyalarni keng joriy etish.
5.Ota-onalar bilan hamkorlikni kuchaytirish.
6.Jamiyatda bag'rikenglik muhitini shakllantirish.
7.Hududlarda inklyuziv ta'lim markazlarini tashkil etish.

Inklyuziv ta'limning jamiyat rivojida o'zini o'zlashtirish uchun muhim ahamiyatga ega. Ushbu tizim orqali inson qadr-qimmatini ulug'lanadi va tenglik tamoyili mustahkamlanadi. Alohida ehtiyojli bolalarning sifatli ta'lim olishi ularning kelajakda mustaqil hayot kechirishi, kasb egallashi va jamiyatda o'z o'rnini topishiga yordam beradi. Shuningdek, inklyuziv ta'lim orqali jamiyatda insonparvarlik, mehr-oqibat va o'zaro hurmat muhitini shakllantirish mumkin.

Xulosa qilib aytganda O'zbekistonda umumiy o'rta ta'lim maktablarida inklyuziv ta'limni rivojlantirish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Davlat tomonidan yaratilayotgan huquqiy asoslar, zamonaviy pedagogik yondashuvlar, pedagoglar malakasini oshirish ishlari hamda maktablarda yaratilayotgan qulay sharoitlar ushbu tizimning rivojlanishiga xizmat qilmoqda. Inklyuziv ta'lim barcha bolalarning teng huquqli ta'lim olishini ta'minlash bilan birga, jamiyatda bag'rikenglik va insonparvarlik muhitini shakllantirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Kelajakda inklyuziv ta'limni yanada rivojlantirish, maxsus mutaxassislar tayyorlash va zamonaviy texnologiyalarni keng joriy etish ushbu tizim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2023.
- 2.O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
- 3.O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 12.10.2021 yildagi 638-son
- 4.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 3-fevraldagi PF-6155-son
- 5.JO'raboyev K.N Umumiy O'rta ta'lim muassasalarida faoliyat yuritayotgan maxsus pedagoglar uchun metodik qO'llanma Toshkent-2025
- 6.Po'latova P.M. Maxsus pedagogika. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2014.
- 7.Nurkeldiyeva D.A. Inklyuziv ta'lim asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2021.
- 8.Mo'minova L.R. Logopediya asoslari. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2018.
- 9.Xaydarov F., Xalilova N. Umumiy pedagogika. – Toshkent: Tafakkur, 2017.
- 10.Karimova V.M. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: Innovatsiya, 2019.
- 11.UNICEF. Inclusive Education for Children with Disabilities. – New York, 2020.
- 12.Inklyuziv ta'limga oid ilmiy maqolalar va internet manbalari.

ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE
International scientific-online conference

